

TURIZM SANOATIDAGI HATARLARNI OLDINI OLIH BO‘YICHA AMALGA OSHIRILADIGAN CHORA-TADBIRLAR

Qo‘qon universiteti o‘qituvchisi
Sultonova Yulduzxon Kamoldinova
sultonovayulduzxon66@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18061117>

Annotatsiya: Turizm sanoati global iqtisodiyotda muhim rol o‘ynaydi, lekin u bir qator xavf-xatarlar bilan bog‘liq. Ushbu maqolaning maqsadi, turizm sohasidagi potensial hatarlarni aniqlash va ularning oldini olish uchun amalga oshirilishi lozim bo‘lgan chora-tadbirlarni ko‘rsatishdir. Ichki va xalqaro xavfsizlikni ta‘minlash, terrorizm, jinoyatchilik va tabiiy ofatlar kabi bir qator tahdidlarga qarshi ta‘sirchan strategiyalar ishlab chiqish zarur. Bu, xavfsizlik tizimlarini kuchaytirish, turistik hududlarda monitoringni yo‘lga qo‘yish va qonunlar doirasida faoliyat yuritish orqali amalga oshirilishi mumkin. Ekologik barqarorlikni ta‘minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalariga katta e‘tibor qaratish lozim. Buning uchun, o‘quv va targ‘ibot dasturlari orqali sayyohlarni ekologik toza turizmga yo‘naltirish, shuningdek, mahalliy aholi va biznesni jalb qilish muhimdir. Iqtisodiy barqarorlikni oshirish uchun turizmni diversifikatsiya qilish, yangi va sifatli xizmatlar taklif qilish va raqobatbardoshlikni ta‘minlash lozim. Turistik mahsulotlarni innovatsion jihatdan rivojlantirish va marketing strategiyalarini yangilash orqali sohani mustahkamlash mumkin. Umuman olganda, turizm sanoatidagi hatarlardan oldini olish uchun kompleks yondashuv, innovatsion fikrlash va hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Bu chora-tadbirlar nafaqat turizm sohasida, balki butun jamiyatda barqaror rivojlanishni ta‘minlashga yordam beradi.

Kalit so‘z: xavf-xatar, zaif, turistik nazorat, ekologik xavfsizlik.

Kirish: Turizmda xavf-xatarni baholash juda muhim, chunki bu soha o‘ta “zaif” va turli xil salbiy ta‘sirlarga duchor bo‘ladi. Bizga ma‘lumki, turistik harakatlar insoniyat paydo bo‘lganidan beri aholining eng katta migratsiyasi hisoblanadi. Ma‘lumki, turistik sayohatlar soni mamlakat iqtisodiy kuchiga bog‘liq. Turg‘unlik davrida chet ellik sayyohlar soni kamayadi, lekin bu ichki turistik harakatlar bilan bog‘liq bo‘lishi shart emas, chunki chet elga sayohatlar odatda mamlakat ichidagi sayohatlar bilan almashtiriladi. Ko‘pincha turistik harakatlardagi bunday munosabatga e‘tibor bermay noto‘g‘ri o‘ylashadi.

Muammolar juda keng va bizda ularning barchasi haqida kengroq yozish uchun vaqt yetarli emas. Biz nafaqat sayyohlarni, balki mahalliy aholini ham himoya qilish uchun ko‘rilishi mumkin bo‘lgan chora-tadbirlar misollarini sanab o‘tamiz. Turistlar nafaqat sayohat paytida, balki turizm xizmatlarini sotib olishda ham jinoyatchilar hujumiga duchor bo‘lishlari mumkin. Sayyohlar hatto turizm sohasida ishlaydigan odamlar tomonidan ham, mahalliy chakana savdogarlar tomonidan ham aldanishi mumkin, tabiiy ofatlar ta‘siriga duchor bo‘lishi mumkin va turli xil infeksiyalarga duchor bo‘lishi mumkin. Albatta bu hodisalar mahalliy iqtisodiyotga yomon ta‘sir ko‘rsatishi mumkin buni oldini olish uchun turistlar borar joyini ijobiy imidjini saqlab

qolish kerak chunki faqat bitta salbiy hodisa tufayli, o'sha manzilga sayyohlar soni sezilarli darajada kamayishi mumkin. Har qanday kutilmagan hodisalar odatda turizmga salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu birinchi navbatda turistlar sonining qisqarishi, keyin esa iqtisodiy jarayonlar orqali namoyon bo'ladi. Bu esa barcha xizmatlardan, jumladan, transportdan tortib, umumiy ovqatlanish va boshqa xizmatlardan foydalanishning yomonlashishiga olib keladi, bu nafaqat xizmat ko'rsatish sohalarida, balki butun iqtisodiyotda turli muammolarga olib keladi, chunki turizm juda ko'p turli xil xizmatlarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, turli xil xavf-xatarlarga duchor bo'lgan hududlarda oqim darajasining pastligi xodimlar sonining qisqarishiga, valyuta tushumlarining kamayishiga, shuningdek, mahalliy hamjamiyat iqtisodiyotining zaiflashishiga olib keladi. Jiddiy tartibsizliklar yuzaga kelgan taqdirda, bu mintaqalarda, butun mamlakatda yanada kengroq tarqalishini aks ettiradi. Bularning barchasi tufayli turizm tabiiy ofatlar, tibbiy sabablar, iqtisodiy muammolar, jinoiy harakatlar qurboniga aylanmoqda. Shunday qilib, sayyohlik yo'nalishi o'z imidjini yo'qotadi, uni tiklash juda qiyin va yo'qolishi oson.

Jahon sayyohlik tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, to'rtta asosiy turizmndagi xavf manbalari mavjud:

1. turizm sohasi va tegishli tijorat manbalari (shartnomalarga rioya qilmaslik, firibgarlik, gigiena va sanitariya muhofazasining etarli darajada emasligi, yong'in, zilzila);

2. turizm sektoridan tashqaridagi insoniy va institutsional muhit (ijtimoiy mojarolar, urushlar, terrorizm, uyushgan jinoyatchilik, huquqbuzarlik va odam savdosi);

3. shaxsiy xavf - individual sayohatchilar (sog'lig'ining yomonligi, jinoyatchilik, mahalliy aholi bilan nizolar keltirib chiqarish, xavfli joylarga borish, pul va hujjatlarni yo'qotish va boshqalar);

4. atrof-muhitdan jismoniy xavflar - tabiiy, iqlimiy, epidemiyalar (emlash, xavfli hududlarga tashrif buyurish, tabiiy ofatlar va epidemiyalar paytida xavf-xatarlarga duchor bo'lish).

Turizm rivojiga ta'sir etuvchi ziddiyatlar har xil bo'lishi mumkin. Bular birinchi navbatda: tabiiy ofatlar, terrorizm, urushlar, iqtisodiy inqirozlar, epidemiyalar. Bu hodisalar turizmga turlicha ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qisqa yoki uzoq davom etadigan ta'sirlar.

Turli ziddiyatlar va xavf-xatarlar turizmning o'ziga xos turlarining rivojlanishiga har-xil ta'sir ko'rsatadi. Turizmning maxsus turlari har xil intensivlikdagi xavflarni qabul qiladi va ularga qarshi kurashadi. Tadbirlar, birinchi navbatda, turizm sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ayni paytda mahalliy aholi uchun daromad manbai hisoblanadi. Har bir sayyohlik maskani xizmat sifatini yaxshilashni xohlaydi va o'ziga xos ko'rinish namoyon qilib sayyohlarni maksimal darajada tashrif buyirishini taminlaydi. Barcha qayd etilgan makonlar uchun umumiy bo'lgan narsa bu hududlarda sodir bo'layotgan turli hodisalarning mavjudligidir.

Turistik tadbirlarni tashkil etish uchun joylar xavfsizligining zaif tomonlari. Turizmda tabiiy muhitdagi barcha salbiy hodisalar ham, ijtimoiy hodisalar ham kuchli

seziladi. Shu sababli, turistik destinatsiyani rivojlantirishda xavfsizlik va xavfsizlik sohasida yuzaga keladigan barcha zaif tomonlarni ko‘rib chiqish juda muhimdir. Keling, ulardan faqat yomon niyatli mehmonlarga xizmat qilishi mumkin bo‘lgan ba’zilarini sanab o‘tamiz:

1. belgilangan manzilda tarmoq xavfsizligi yetarli darajada rivojlanmagan;
2. mahalliy aholining malakasi pastligi;
3. tegishli nazoratsiz (pul muomalasi);
4. mahalliy aholining turizmni rivojlantirishga yetarli darajada jalb qilinmaganligi;
5. mahalliy hamjamiyatning iqtisodiy rivojlanishi va turistik talabga ega mamlakatlar o‘rtasidagi farq;
6. turizmning noqonuniy shakllarini rivojlantirish (brakonerlik, jinsiy turizm va boshqalar);
7. turistlarning nomaqbul xatti-harakatlari (mahalliy jamoaning urf-odatlarini va diniga zid);
8. mahalliy iqtisodiyotga terrorchilarning kirib kelishi;
9. turistik destinatsiyada ommaviy turistik harakatlar va mavsumiy mehnatni nazorat qila olmaslik;
10. turizm terroristik operatsiyalar uchun “qopqon”ga aylandi.

Hamma soxa rivojlanmoqda va shu bilan bir qatorda turizm ham, turizmni rivojlantirish uchun eng avvalo asos qilib xavfsizlikni olish zarur keyin esa tabiiy va madaniy resurslar. Bunga erishish uchun turizm xavfsizligi strategiyasi va xavfsiz turizm yo‘nalishlarini yaratish va natijada xavf-xatarsiz turizm haqida gapirishimiz kerak. Xavfsiz sayyohlik yo‘nalishini yaratish uchun biz quyidagilarga etibor qaratishimiz kerak:

1. barcha turistlar va tashrif buyuruvchilar xavfsizligi;
2. turizm va boshqa sohalarda xodimlarning xavfsizligi;
3. makon xavfsizligi;
4. ekologik xavfsizlik;
5. iqtisodiy xavfsizlik;
6. xavfsizlik sohasida ijobiy ko‘rinish yaratish.

Bu shuni anglatadiki, kelajakda jahon turizm xaritasida bo‘lishni istagan har bir mamlakat har bir sayyohlik yo‘nalishida, shuningdek, butun mamlakatda xavfsizlik asoslarini bilishi va amalga oshirishga qodir bo‘lishi kerak. Vazifa oson ham, oddiy ham emas. Shuning uchun biz bu haqda aniq gapiramiz turizmda "xavflarni boshqarishni amalga oshirish. Gap shundaki, xavf-xatarni tan olmagan va uning oldini olmasdan sayyohlik yo‘nalishini rivojlantirish haqida gapirib bo‘lmaydi.

Turistik yo‘nalishlarda risklarni boshqarish tizimini yo‘lga qo‘yish katta mehnat, bilim va sabr- toqatni talab qiladi. Mehmon o‘zini xavfsiz his qilishi uchun turistik yo‘nalishda nima qilish kerak? Qilish kerak bo‘lgan narsa juda ko‘p va biz bu haqda boshqa safar yozamiz. Keling, faqat eng ko‘p ko‘rinadigan narsalarni sanab o‘tamiz:

1. Turizm industriyasi va mahalliy huquq-targ‘ibot organ xodimlari turistlarni mahalliy aholi (jinoatchilar) va boshqa yomon niyatli tashrif buyuruvchilar (jinoiy niyatlar bilan) hujumlaridan himoya qilishlari shart.

2. Sayyohlar turizmdagi vijdotsiz ishchilar yoki mahalliy do‘konlardagi sotuvchilar tomonidan ham aldanishi mumkin.

3. Turistlar tabiiy ofatlar (dovullar), falokatlar (zilzilalar va boshqalar) va kasalliklar (parranda grippi va boshqalar) ta’siriga duchor bo‘lishi mumkin.

4. Turizmni rivojlantirishda turizm industriyasi xodimlarining himoyasini hisobga olish kerak, Turizm juda talabchan va shiddatli faoliyat bo‘lib, bu charchash va ishtiyoqni yo‘qotishga olib keladi. Bu xodimlar uchun ham, sayyohlar uchun ham noqulay.

5. Hududning atrof-muhit muhofazasi turizm destinatsiyasini muhofaza qilishning alohida qismidir. Nafaqat ekologik, balki madaniy merosni muhofaza qilish masalasi ham e’tiborga olinishi kerak.

6. Madaniyat va madaniyat yutuqlarini muhofaza qilish turistik destinatsiyalarda yuzaga keladigan alohida muammodir.

7. Turizm destinatsiyalarida jinoyatchilikdan iqtisodiy himoyalanih nihoyatda muhim.

8. Turistik joyning ijobiy ko‘rinishini saqlab qolish shart. Mamlakatimizning turistik qiyofasini yaratish uchun o‘nlab yillar kerak bo‘ldi, uni butunlay yo‘q qilish uchun esa faqat bitta voqea sodir bo‘lishini o‘zi yetarli.

Agar biz yuqori sifatli tadbirni ishlab chiqish va ma’lum daromad olishni istasak, unda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavf darajasini hisobga olgan holda uni tashkil etishga alohida e’tibor bilan yondashishimiz kerak. Ko‘pgina havflar mahalliy hamjamiyat uchun potentsial zarar manbai bo‘lib, ushbu xavflar tadbir tashkilotchilarining belgilangan maqsadlariga erishish uchun haqiqiy tahdiddir. Tadbirlar tashkilotchilari turizm industriyasidagi xavf muammolari bilan bir qatorda o‘zlarining mahalliy hamjamiyatida va atrof-muhitda yuzaga keladigan xavflarni ham yaxshi bilishlari kerak. Biroq, tadbir tashkilotchilari uchun xavf masalasi ko‘p, chunki bu nafaqat hudud, balki mahalliy axolining rivojlanish darajasi, mahalliy aholi va ularning tadbirni tashkil etish va yakunlashda ishtirok etishga tayyorligi, tadbirni tashkil etishda iqtisodiy va siyosiy yordam, mahalliy va xorijiy sayyohlarni jalb qilish va olib kelish imkoniyatlari, mahalliy iqtisodiyotning ushbu tadbir bilan bog‘liqligi, tadbirni yakunlash va o‘tkazishda mahalliy axolining ishtiroki, tadbirni qo‘llab-quvvatlash uchun infratuzilma imkoniyatlari shu jumladan. Agar tadbir tashkilotchilari er yuzidagi haqiqiy vaziyatni tushunmagan bo‘lsa, bu hal qilib bo‘lmaydigan inqirozga olib keladi va shuning uchun bunday tadbirni tashkil qilishda ishtirok etganlarning barchasi uchun xavflarni oldindan aytib bo‘lmaydi. Agar biz turizm tadbirini tashkil etish va o‘tkazishga puxta tayyorgarlik ko‘rmoqchi bo‘lsak, tashkilotchilar guruhiga aniq savollar berishimiz va shu savollarga javob bera oladigan va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni hal qila oladigan vazifalarni qo‘yishimiz kerak. Shunday qilib, muammo paydo bo‘lishidan oldin javob berish imkoniyatiga ega bo‘lamiz. Tadbir tashkilotchilari uchun xavflar juda ko‘p va biz ular haqida ancha oldinroq, ya’ni oldindan o‘ylab ko‘rishimiz kerak. Ularning oldini olish kerak, ayniqsa hodisaning ba’zi bosqichlarida aniq bo‘lgan va yuzaga kelishi ehtimoli yuqori bo‘lgan xavflar, shuningdek, hodisaga katta ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan xavflar. Bular

ko‘pincha tadbirlarni yomon tashkil etish va o‘tkazish, tashrif buyurishning pastligi, maqsad uchun salbiy iqtisodiy oqibatlariga, shuningdek, sayyohlar va mahalliy aholining noroziligiga olib keladigan xavflardir.

Xatarlarni qanday oldini olish mumkin: Ko‘rinib turibdiki, turizm ko‘pincha turistik yo‘nalishda muammo paydo bo‘lgan birinchi "shok"dan keyingi vaziyatning rivojlanishi tufayli darhol yoki asta-sekin kuzatilishi mumkin bo‘lgan hodisalar qurboniga aylanadi.

Turizm ko‘p jihatdan atrof-muhit va madaniy, ijtimoiy va tarixiy merosni saqlashga bog‘liq. Ushbu sektor talabning o‘zgaruvchanligi bilan bog‘liq boshqa turdagi zaiflikka ham duchor bo‘ladi. Haqiqiy yoki potentsial ofat haqidagi xabarlar chet ellik sayyohlar tomonidan darhol bronni bekor qilishi va sayyohlar soni va turizm daromadining sezilarli darajada qisqarishiga olib kelishi mumkin. Mehmonlar tashrif buyuradigan joylarni, ular ishtirok etadigan tadbirlarni, ular qanday nazorat qilinishini, siz ko‘radigan ehtiyot choralarini, shuningdek, barcha axloq qoidalarini aniqlang; ogohlantirishlar ko‘rinadigan joylarga o‘rnatilishi kerak. Ba’zi mashg‘ulotlar (masalan, ot minish) uchun “jarohatlar bo‘yicha shartnoma” turidagi sug‘urtani joriy qilish yaxshi fikr bo‘lishi mumkin. Ma’lum bir xavf turi uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olish sayyohlar tashrifi bo‘yicha tayyor ekanligingizni bildiradi. Har doim qo‘lingizda birinchi yordam to‘plami bo‘lgan yaxshi jihozlangan quti bo‘lsin. Xodimlar birinchi yordam, yurak massaji va yurak massajini ko‘rsatishga o‘rgatilganligiga ishonch hosil qiling. Zilzilalar, suv toshqinlari va yong‘inlar kabi tabiiy ofatlarda harakatlar rejasini ishlab chiqish. Mehmonlaringizga ko‘rsatmalar berganingizda, tadbiringiz ochiq havoda o‘tkazilishini tushuntiring. Ba’zi baxtsiz hodisalar har doim hududda sodir bo‘lishi mumkinligi sababli (tekis tuproq, hasharotlar, iqlim, yoqimsiz hidlar), tashrif buyuruvchilar ham bunday xavfni qabul qilishlari kerak. Axborot nuqtalarini o‘rnating va mehmonlar tadbirda bo‘lishlari uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlarni aniq yozing. Tashrif buyuruvchilar uchun ruxsat etilmagan joylarni va tashrif buyuruvchilar uchun mo‘ljallangan joylarni aniq belgilang.

Xulosa: Biz nafaqat butun dunyoda, balki yaqin atrofimizda ham hayotning xavf-xatarlari va xavfli tajribalarning guvohi bo‘lamiz. Bu tasodifiy hodisalar inqirozga aylanmaguncha, biz ular haqida tez-tez o‘ylamaymiz. Biroq, turizm va ayniqsa sayyohlik maskani haqida gap ketganda, bu to‘g‘ri fikrlash va harakat qilish usuli. Turizmda xavfsizlik, turar joy xavfsizligi va turistik destinatsiya xavfsizligi turistik destinatsiyani tanlashda asosiy elementlarga aylandi. Xavfsizlik masalasi tashkiliy jihatdan ko‘rib chiqilishi kerak. Shuning uchun quyidagilarni e‘tiborga olish kerak:

1. boradigan joyning tayyorligi;
2. mahalliy sanoatning tayyorligi;
3. mahalliy axolining tayyorgarligi.

Tadbirlarni tashkil etishdagi xavflar nafaqat global miqyosda, balki birinchi navbatda mahalliy darajada ortib bormoqda. Tadbir tashkilotchilari ko‘pincha ularning tadbiri yagona emasligini va biz bozor va raqobatni "tinglashimiz" kerakligini hisobga olmaydilar. Bu allaqachon ma’lum bo‘lgan va tan olingan va yangi voqealar uchun ham

bir xil darajada muhimdir. Mahalliy darajadagi eng keng tarqalgan xavflar quyidagilardir: tadbirlarga tayyorgarlik ko'rmalik, saytning etarli darajada jihozlanmaganligi, tuzatilmagan tarkib, noto'g'ri taklif, mahalliy aholining kam ishtirok etishi, talab bilan tanish bo'lmaslik, tadbirni o'tkazish vaqtining etarli emasligi, tadbirning etarli davom etmasligi; ommaviy axborot vositalarida hodisaning yetarli darajada yoritilmaganligi, tashrif buyuruvchilar va mahalliy aholining yetarli darajada xabardorligi, ta'minot va ta'minot o'rtasidagi tafovut. Har bir tadbir tashkilotchisi, albatta, muvaffaqiyatli tadbir uchun qulay bo'lmagan yana ko'p narsalarni sanab o'tishi mumkin.

Ayniqsa, O'zbekistonda sayyohlik tadbirlarini yanada muvaffaqiyatli rivojlantirish xavfi sifatida ta'kidlash kerak bo'lgan narsa, albatta, turizm tadbirlari tashkilotchilari o'rtasida kuchliroq va yaxshiroq hamkorlikdir. O'zbekiston turizmni rivojlantirishning ushbu segmentida ko'plab keraksiz xavflarni oldini olish uchun tadbir tashkilotchilarining muhokamasi va kelishuvi doimiy va uzluksiz bo'lishi kerak. Gap shundaki, biznes xatarlarini tan olmasdan va ularning oldini olmasdan turib turistik tadbirlar muvaffaqiyatli rivojlanishi va uzoq muddatli, sifatli mavjud bo'lishi mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kamoldinovna, S. Y. (2024). O 'ZBEKISTONDA TURIZM BOZORINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA SMART MUTAXASSISLIK O'RNI. *Kokand University Research Base*, 529-532.
2. Kamoldinovna, S. Y. (2024). TURIZMDA MAHSULOT VA BOZORNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH. *Kokand University Research Base*, 906-909.
3. Kamoldinovna, S. Y. (2023). TURISTIK MAHSULOTLAR VA XIZMATLAR MOHIYATIGA YONDASHUVLAR VA ULARNI DIVERSIFIKATSIYALASH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY JIHATLARI. *QO 'QON UNIVERSITETI*
4. Kamoldinovna, S. Y. (2024). TURIZMDA MAHSULOT VA BOZORNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH. *Kokand University Research Base*, 906-909.
5. Sultonova, K. Y. (2023). MATEMATIKANI ZAMONAVIY IQTISODIYOTDAGI O'RNI. *Interpretation and researches*, 1(8).
6. Husnidaxon, A. (2024). ONLAYN TA'LIM JARAYONIDA FOYDALANADIGAN PLATFORMALAR. *Kokand University Research Base*, 399-402.
7. Yulduzxon, S. (2021). Muammolar va echimlar Sanoat-4.0 ni joriy etish O'zbekistonda dastur. *Muammolar va echimlar Sanoat-4.0 ni joriy etish O'zbekistonda dastur. Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi*, 1(000002).
8. Sultonova, Y. (2023). Turistik xizmatlar va mahsulotlarni diversifikatsiyalashni boshqarishning xorij tajribalari va undan mamlakatimiz amaliyotida foydalanish uslubiyotlari. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(4), 318-326.

9. Sultonova, Y. (2023). KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA UNING INFRATUZILMASINI QO‘LLAB-QUVVATLASHNI O‘RGANISHNING NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 2(2), 101-104.
10. Yulduzxon, S. (2022). Six key principles for effective teaching of mathematics: Six key principles for effective teaching of mathematics. *Qo‘qon universitetining ilmiy materiallar bazasi*, 1(000006).
11. Kamoldinovna, S. Y. (2022). A boundary matter for a fifth-order private derivative differential equation with two double and one simple real characteristic. *Eurasian Research Bulletin*, 4, 45-47.
12. Umarov, O., & To‘xtanazarova, M. (2024). MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI. *QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 11, 37-40.